

Co-funded by
the European Union

Palacký University
Olomouc

Name of the project: Processual Decay Paradigm (PDP): Problematizing Museums and Asian Religions

Funder: OP JAC Project "MSCA Fellowships at Palacký University II,"

CZ.02.01.01/00/22_010/0006945 at Palacký University Olomouc, Czech Republic

Name of fellow: Valentina Gamberi

Department: Department of Asian Studies,

Work Package 3 - Material Decay as a Curatorial Conundrum - Deliverable 1.1 – On-site Exhibition

File content: Press release, preview of the exhibition's posters and the invitation flyer for the exhibition's opening

Language: English and Czech

Traces of the Sacred: Ephemeral Altars in Taiwan Press release

“Traces of the Sacred: Ephemeral Altars in Taiwan” is a photographic exhibition that is released as part of the “Social Photography” initiative at the Faculty of Arts of Palacký University Olomouc. The exhibit—consisting of 16 frames in English and Czech and 24 photos—disseminates the results of the ethnographic research of Valentina Gamberi, a MSCA-CZ fellow at the Department of Asian Studies.

The goal of “Traces of the Sacred” is to introduce the Czech audience to the issue of deconsecrated god statues in Taiwan through the angle of ephemeral shrines. The latter are usually assembled by neighbours or passersby who stumble upon abandoned statues, especially in remote areas. Deconsecrating or abandoning god statues is taboo in Taiwan as it is considered highly disrespectful and inauspicious. However, modern living conditions—such as bans towards certain rituals due to pollution or other urban requirements, the lack of offspring to take care of family altars, the closing of public temples and religious conversions—often leave worshippers without other choices than deconsecrating their gods or abandoning them, if worshippers do not have economic means to commission a deconsecration ritual.

By looking at these spontaneous shrines, the audience can reflect on the delicate line between ritual neglect and care when it comes to the discard of sacred artefacts. Worshippers have contrasting ideas about these gods—whether they are a source of misfortune or should be revered and protected. The anthropologist, Valentina Gamberi, reconstructs the rituals through which god statues are consecrated and deconsecrated, showing the audience how their discard impacts a complex web of interdependencies between humans and gods.

The photos were taken with Valentina's smartphone, either during hiking explorations or by chance, once she spotted ephemeral shrines, thus reflecting the precarity and pervasiveness of these shrines. The exhibition will be open **from December 1st to January 31st, 2026**, and will be inaugurated by the curator on the afternoon of December 1st.

Co-funded by
the European Union

Palacký University
Olomouc

“Traces of the Sacred” paves the way to the broader curatorial endeavour of Valentina Gamberi, “Traces of Guanyin”, where she will analyse deconsecration rituals to understand why many Chinese god statues in museum collections are hollowed and how curators should treat them. The online exhibition will be launched by the end of January 2026. The audience can check the status of the online exhibition through Valentina’s personal website (please, scan the QR code below).

The curator

Valentina Gamberi is a museum anthropologist specialised in religious artefacts in museums and museums run by religious organisations, as well as alternative forms of exhibiting and heritage activism. She is currently a MSCA-CZ fellow at the Department of Asian Studies at Palacký University Olomouc. She is the author of journal articles, book chapters, monographs and edited books, in particular *Experiencing Materiality* (Berghahn Books, 2021) and *Haunting Ruins: Ethnographies of Ruination and Decay* (co-edited with Chiara Calzana, Berghahn Books, 2025). She received a Diploma from the NODE Curatorial Centre in Berlin for the International Curatorial Program (online) in June 2025. “Traces of the Sacred” and “Traces of Guanyin” are her first curatorial works.

Co-funded by
the European Union

Palacký University
Olomouc

Stopy posvátného: Pomíjivý oltáře na Tchaj-wanu

Tisková zpráva

„Stopy posvátného: Pomíjivý oltáře na Tchaj-wanu“ je výstava fotografií v rámci iniciativy „Výstava se koná v prostorách Galerie sociální fotografie“ prezentované na půdě Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Výstava – sestávající ze 16 snímků v angličtině a češtině a 24 fotografií – představuje odborné i laické veřejnosti výsledky etnografického výzkumu Valentiny Gamberi, fellow na výzkumném projektu MSCA-CZ na Katedře asijských studií.

Cílem výstavy „Stopy posvátného“ je seznámit české publikum s problematikou odsvěcených soch bohů na Tchaj-wanu prostřednictvím pohledu pomíjivých svatyní. Ty obvykle sestávají z sousedé nebo kolemjdoucí, kteří na opuštěné sochy narazí, zejména v odlehlých oblastech. Odsvěcování nebo opouštění soch bohů je na Tchaj-wanu tabu, protože je považováno za velmi neuctivé a může přinášet smůlu. Moderní způsob života přinášející – zákazy určitých rituálů kvůli znečištění nebo jiným městským omezením, nedostatek potomků, kteří by se starali o rodinné oltáře, uzavírání veřejných chrámů a konverze k jiným náboženstvím – však často nutí věřící k opuštění či znesvětění svých bohů (pokud si nemohou dovolit zajistit oficiální ritual odsvěcení z finančních důvodů)

Pohledem na tyto spontánní svatyně se diváci mohou zamyslet nad delikátním procesem péče o ně, pokud jde o likvidaci posvátných artefaktů. Věřící mají o těchto bozích protichůdné představy – zda jsou zdrojem neštěstí, nebo zda by měli být uctíváni a chráněni. Tyto oltáře jsou proto prostorem mezi tabu a duchovní úctou. Antropoložka Valentina Gamberi rekonstruuje rituály, kterými jsou sochy bohů zasvěcovány a odsvěcovány, a ukazuje divákům, jak jejich likvidace ovlivňuje složitou síť vzájemných závislostí mezi lidmi a bohy.

Fotografie byly pořízeny Valentiniým mobilním telefonem, buď během turistických výprav, nebo náhodou, když spatřila prchavé svatyně, a odrážejí tak jejich všudypřítomnost. Výstava bude otevřena od 8. prosince do 31. ledna 2026 a kurátorka ji slavnostně otevře 1. prosince odpoledne.

Výstava „Stopy posvátného“ otevírá cestu k širšímu kurátorskému úsilí Valentiny Gamberi s názvem „Stopy Guanyin“, kde bude analyzovat rituály odsvěcení, aby odhalila, proč je mnoho čínských soch bohů v muzejních sbírkách dutých a jak by s nimi kurátoři měli zacházet. Online výstava bude spuštěna do konce ledna 2026. Vstup na online výstavu je možné získat prostřednictvím osobních webových stránek Valentiny (naskenujte prosím níže uvedený QR kód).

Co-funded by
the European Union

Palacký University
Olomouc

Autorka

Valentina Gamberi je antropoložka specializující se na náboženské artefakty v muzeích a muzeích provozovaných náboženskými organizacemi, jakož i na alternativní formy vystavování a aktivismus v oblasti kulturního dědictví. V současné době je řešitelkou výzkumného projektu MSCA-CZ na Katedře asijských studií Univerzity Palackého v Olomouci. Je autorkou článků v časopisech, kapitol v knihách, monografií a editovaných knih, zejména *Experiencing Materiality* (Berghahn Books, 2021) a *Haunting Ruins: Ethnographies of Ruination and Decay* (spolueditorka s Chiarou Calzana, Berghahn Books, 2025). V červnu 2025 jí byla berlínským kurátorským centrem NODE udělena certifikace k mezinárodnímu kurátorskému program. „Traces of the Sacred“ a „Traces of Guanyin“ jsou jejími prvními kurátorskými díly.

Traces of the Sacred: Ephemeral Altars in Taiwan

Stopy posvátného: Prchavé oltáře na Tchaj-wanu

Valentina Gamberi, MSCA-CZ Fellow

In Taiwan, small temples dot hiking trails, riverbanks, or seashores. These temples differ from the other colourful temples on the island, mainly from Chinese folk religion—a syncretism between Buddhism, Daoism, and Confucianism practised by Han and Hakka ethnicities in Asia.

These temples were born from scratch, built by passersby who accidentally stumbled upon god statues while walking. The statues were abandoned by their former worshippers.

This exhibition reconstructs the journey of an anthropologist, Valentina Gamberi, who stumbled upon sacred traces in Northern Taiwan whilst hiking with friends and interrogated herself on their origins. Photographing these temples with her smartphone on the spot reflects the precarity of these traces and their unexpected presence in everyday life.

These ephemeral shrines are, at the same time, a clue to care and negligence.

Tyto pomíjivé svatyně jsou zároveň stopou péče i zanedbání.

Valentina Gamberi, člen MSCA-CZ

Na Tchaj-wanu se malé chrámy objevují podél turistických stezek, na březích řek nebo u mořského pobřeží. Tyto chrámy se liší od ostatních barevných chrámů na ostrově, které vycházejí převážně z čínského lidového náboženství – synkretismu buddhismu, taoismu a konfucianismu, praktikovaného etniky Chan a Hakka v Asii.

Vznikly z ničeho – postavené kolem sošek bohů, na které náhodně narazili kolemjdoucí. Sošky byly opuštěny svými původními uctívajícími.

Tato výstava rekonstruuje cestu antropoložky Valentiny Gamberi, která při túře s přáteli narazila na posvátné stopy v severním Tchaj-wanu a začala se ptát na jejich původ. Fotografování těchto chrámů přímo na místě pomocí chytrého telefonu odráží křehkost těchto stop a jejich nečekanou přítomnost v každodenním životě.

Spolufinancováno
Evropskou unií

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

The temple on the top of Muzhishan.
Chrám na vrcholu Muzhishanu.

Final thoughts

Reconstructing the stories of these statues is almost impossible, but their presence provokes reflections.

How can we approach controversial topics, whilst not judging?

This exhibition is part of a broader online curatorial project based on Valentina Gamberi's MSCA-CZ project "Processual Decay Paradigm (PDP)" and financed by OP JAC Project "MSCA Fellowships at Palacký University II."

CZ.02.01.01/00/22_010/0006945 run at Palacký University in Olomouc. Check Valentina's website for further information Please, scan the QR code.

Acknowledgements

Valentina Gamberi wants to thank Chang Yuhua, Mr Chen, Mr Zhu, Daitian Gong and Fengdong Shitougong temple committees to allow the publication of these photos. A huge gratitude to UPOL staff for arranging the photo printing and the translation of exhibit texts into the Czech language.

Závěrečné myšlenky

Rekonstruovat příběhy těchto soch je téměř nemožné, ale jejich přítomnost nutí k zamyšlení.

Jak můžeme přistupovat ke kontroverzním tématům, aniž bychom je soudili?

Tato výstava je součástí širšího online kurátorského projektu, který vychází z projektu Valentiny Gamberiové MSCA-CZ „Processual Decay Paradigm (PDP)“ a je financován z programu OP JAC „MSCA Fellowships at Palackého University II.“

CZ.02.01.01/00/22_010/0006945, který probíhá na Palackého univerzitě v Olomouci. Další informace naleznete na webových stránkách Valentiny. Prosím, naskenujte QR kód.

Poděkování

Valentina Gamberi děkuje Chang Yuhuovi, panu Chen, panu Zhu, chrámovým výborům Daitian Gong a Fengdong Shitougong za povolení zveřejnění těchto fotografií. Obrovské poděkování patří zaměstnancům UPOL za zajištění tisku fotografií a překladu textů k výstavě do češtiny.

Spolufinancováno
Evropskou unií

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ.

We are delighted to invite you to

Traces of the Sacred

08 December 2025 ——— 31 January 2026

Curated by Valentina Gamberi

*The opening of the exhibition will take place on
08.12.2025 at 6 pm, Třída Svobody 26,
Olomouc*

Galerie
sociální fotografie

Spolufinancováno
Evropskou unií

MŠMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Srdečně Vás zveme na výstavu

Stopy posvátného

8. prosince 2025 ————— 31. ledna 2026

Fotografie Valentiny Gamberi

Vernisáž se koná 8.12.2025 v 18:00

Třída Svobody 26, Olomouc

Galerie
sociální fotografie

Spolufinancováno
Evropskou unií

MŠMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY